

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the

structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК 339.9:347.7

БАСИЧ В. О.
ХОДЖАЯН А. О.

Тенденції розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформації та глобалізації економіки: світовий та національний аспекти

Постановка проблеми. Подальша трансформація постіндустріальної економіки в її конкретно-історичну форму «економіку знань», утвердження знань як ключового ресурсу сучасного соціально-економічного розвитку формує нові якісні зміни в економічній системі та обумовлює необхідність удосконалення відносин інтелектуальної власності. Зміни, притаманні знаннєвій економіці, створюють базис для становлення нових ринкових умов, стимулюють активізацію інтелектуального розвитку суспільства та виникнення нових тенденцій у сфері накопичення і використання знань як визначального ресурсу інтелектуальної діяльності людини на глобальному, так і на національному рівнях. Актуальним є визначення ключових особливостей розвитку відносин інтелектуальної власності в умовах трансформації та глобалізації економіки.

Метою роботи є аналіз перспектив й систематизація основних тенденцій розвитку відносин інтелектуальної власності в сучасних макроекономічних та геополітичних умовах.

Завдання дослідження. Систематизувати основні тенденції та напрями удосконалення відносин інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки.

Методологія дослідження. Для аналізу було використано системний підхід, а також методи індукції, дедукції та синтезу, графічний та табличний методи. Правила поділу понять застосовува-

лись для проведення систематизації тенденцій, метод функціонального економічного аналізу використувався для виявлення ключових тенденцій розвитку інтелектуальної власності в Україні. Інформаційну базу дослідження склали монографії вітчизняних авторів, довідково-інформаційні та аналітичні матеріали, офіційні статистичні джерела.

Результати дослідження. Трансформаційні економічні процеси та комплексний характер інтелектуальної власності в умовах глобалізації зумовлюють наявність та розвиток мінливих тенденцій, різних за характером та впливом на суспільство. Впровадження революційних інтелектуально-інформаційних технологій у процеси виробництва, становлення знань та інформації зокрема як передових чинників соціально-економічного розвитку створило передумови для подальшого розвитку наукової, технічної та мистецької діяльності людини. Сфера відносин інтелектуальної власності в Україні в умовах трансформації та модернізації економіки має як здобутки, так і негативні тенденції. В умовах глобальної економічної конкуренції та макроекономічної нестабільності постає гостра потреба в модернізації економіки за умов ефективного поєднання конструктивної економічної політики та господарської практики.

Ключові слова: інтелектуальна власність, глобалізація, трансформаційні процеси, постіндустріальна економіка, науково-технічна революція.

BASYCH V. O.
KHODZHAIAN A. O.

Tendencies of intellectual property development under economic transformation and globalization: global and national aspects

Formulation of the problem. A further transformation of the post-industrial economy into its concrete-historical form of the «knowledge economy» is taking place. The establishment of knowledge as a key resource of modern socio-economic development forms new qualitative changes in the economic system and necessitates the improvement of intellectual property relations. The transformation of the foundations of the post-industrial economy, the establishment of knowledge and information as key factors of modern socio-economic development creates new qualitative changes in the economic system and prerequisites for strengthening the role of intellectual property. The changes typical for the information economy create the basis for the emergence of new market conditions, stimulate the intensification of intellectual development of society and the emergence of new trends in the field of human intellectual activity at both the global and national levels. It is relevant to determine the key features of the intellectual property development under unpredictability and globalization.

The aims of the study is the analysis of prospects and systematization of the main tendencies in the development of the key principles of intellectual property relations under current geopolitical and macroeconomic conditions.

Tasks of the study: to systematize the main tendencies and directions for optimizing the development of intellectual property relations in a post-industrial economy.

Research methodology. The approach is based on the systematic method, as well as methods of induction, deduction and synthesis, graphical and tabular methods. The principles of concept separation were used to systematize tendencies, the method of functional economic analysis was used to identify key tendencies of intellectual property development in Ukraine. Information sources were monographs by Ukrainian authors, reference, analytical materials and official statistical sources.

Results of the research. Transformational economic processes and the complex character of intellectual property under globalization determine the existence and development of changeable tendencies that vary in nature and impact on society. The implementation of revolutionary IP technologies in the production processes, the formation of knowledge and information, in particular as advanced factors of socio-economic development, has created preconditions for the further development of scientific, technical and arts activities. Intellectual property relations in Ukraine under the economic transformation and modernization have both achievements and negative trends. Under

global economic competition and macroeconomic instability, there is an urgent need to modernize the economy with an effective combination of constructive economic policy and business practices.

Keywords: *intellectual property, globalization, transformation processes, post-industrial economy, scientific and technological revolution.*

Постановка проблеми. Формування основ постіндустріальної економіки, утвердження знань та інформації як ключових чинників сучасного соціально-економічного розвитку, інтенсивне впровадження результатів інтелектуальної діяльності людини у виробництво зумовлює фундаментальні якісні зміни в економічній системі, а також створює передумови для посилення ролі інтелектуальної власності та її глибоке проникнення в усі сфери суспільного життя. Генезі відносин інтелектуальної власності передував активний розвиток різних форм інтелектуальної діяльності, однак на сучасному етапі світового макроекономічного розвитку при цьому значний відносини інтелектуальної власності відповідно до мінливості та непрогнозованості середовища набувають нових характерних тенденцій та суперечностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан наукової розробки теми на сьогодні представлено як у вітчизняній, так і в іноземній літературі. Значний внесок у розробку методології інтелектуальної власності, дослідження значення інтелектуального капіталу в національній і глобальній економіці зробили провідні українські вчені Базилевич В.Д., Вірченко В.В., Горняк О.В., Бодров В.Г., Бутнік-Сіверський О.Б., Чухно А.А., поряд із цим правовим аспектом відносин займалися Валле В., Дроб'язко В.С., Підпригора О.А., Харитоновна О.І. У зарубіжній науковій літературі тематика відносин інтелектуальної власності є більш поширеною, а тому й глибше дослідженою; належне місце в дослідженні сутності власності займають праці фундаторів економічної думки А. Сміта, Д. Рікардо., К. Маркса; інституційне упорядкування механізмів координації суб'єктів відносин інтелектуальної власності вивчали Т. Веблен, Р. Коуз, Д. Норт, Е. Оноре; розвиток теорій інтелектуальної власності знайшов своє відображення у працях С. Буфлера, Е. Шмідта, Д. Джоллі, В. Нордхауса, П. Руб'є, Дж. Стігліца, та ін. Однак проблеми сучасного еволюційного становлення інтелектуальної власності й суперечностей її розвитку залишаються повністю не дослідженими, що з огляду на зазначене вище зумовлює необхідність новітнього аналізу

характерних тенденцій розвитку відносин інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки.

Мета статті – аналіз перспектив й систематизація основних тенденцій розвитку відносин інтелектуальної власності в сучасних макроекономічних та геополітичних умовах.

Виклад основного матеріалу. Багатоаспектність та ширина поняття відносин інтелектуальної власності як унікального економіко-правового феномена, суперечливий характер теоретичних поглядів на їх сутність та еволюцію, а також зростання ролі інтелектуальної діяльності у сучасних умовах засвідчує необхідність комплексного наукового аналізу сучасних особливостей її формування. Відносини інтелектуальної власності, пов'язані із привласненням та комерціалізацією результатів інтелектуальної творчої діяльності, відіграють важливу роль у постіндустріальній економіці.

Перетворення інтелектуального капіталу на визначальний фактор суспільного прогресу та основоположний чинник конкурентоспроможності підприємства на сучасних світових ринках зумовлює глибоке й потужне проникнення інтелектуальної власності в усі сфери життя людини. Варто зазначити, що впровадження революційних інтелектуально-інформаційних технологій у процеси виробництва, становлення знань та інформації зокрема як передових чинників соціально-економічного розвитку спричинило значні трансформаційні процеси в сучасній економічній системі, і таким чином створило передумови для подальшого розвитку наукової, технічної та мистецької діяльності людини [1]. Поряд із цим багатоаспектність та комплексний характер інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки зумовлює наявність нових трендів в галузі відносин інтелектуальної власності зараз і в найближчі роки: технології продовжують розвиватися в геометричних прогресіях, а глобальні ринки стають все більш взаємопов'язаними, тому потреба в аналізі нових викликів у сфері ІВ стає не просто необхідністю, а основою для побудови успішних економічних систем.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Технологічні зміни, притаманні постіндустріальній економіці, створюють базис для становлення нових ринкових умов і стимулюють активізацію інтелектуального розвитку суспільства. Для збереження конкурентоспроможності у сучасному трансформаційному світі країни повинні активно формувати та використовувати інтелектуальний капітал та високі технології, адже це запорука конкурентоспроможності національних товарів та послуг, таким чином підприємницького сектору в цілому, а на глобальному рівні – підтримка стійкого рівня економічного розвитку. У сучасних умовах відносини інтелектуальної власності трансформуються відповідно до потреб і вимог часу, і таким чином набувають нових соціально-економічних особливостей. Перехід до економіки знань зумовлює видозміну усталеної характеристики ІВ й перетворює її на рушійну силу прогресу.

Серед основних тенденцій наступного десятиліття варто виокремити зокрема ті, що пов'язані із зростанням впливу й значення нових технологій, адже з одного боку вони є продуктами інтелектуальної діяльності людини, водночас з іншого боку – створюють ряд викликів для існування правового та економічного регулювання відносин власності у тих межах, які існують нині (рис. 1).

На основі аналізу ситуації на ринку інтелектуальної власності протягом останніх років можна визначити, що зі швидким розвитком технологій компанії розробляють нові продукти й послуги, однак дані групи товарів потенційно можуть порушувати права вже існуючих патентів. У перспективі це може призвести до сплеску патентних претензій і розгортання скандальних судових процесів з боку власників уже існуючих патентів. Задля уникнення або мінімізації даних прогнозів одним із рішень судових систем може стати зміна законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема в таких аспектах, як надання чітких правил та вимог політики щодо порушен-

ня патентних прав, судового переслідування та стратегій потенційного захисту позивача[1].

Поряд із цим об'єкти інтелектуальної власності з кожним роком прогресивно збільшують свою економічну цінність у більшості галузей промисловості: за відомостями Відомства з патентів і торгових марок США (USPTO), економічна цінність продуктів інтелектуальної діяльності людини наразі становить 40% ВВП Сполучених Штатів Америки[9]. Таким чином, компанії визнають важливість захисту та розвитку своїх прав інтелектуальної власності, що призводить до впливання значних інвестицій у цю сферу й прогнозовано протягом наступних 3–5 років потенційно збільшить вклад у галузь в 1,5–2 рази.

Із зростанням електронної комерції та збільшення ролі особистих брендів в Інтернеті, зокрема соціальних мережах, захист торговельних марок у цифровому просторі набуває все більшого значення. Прогнозовано в наступні 2–3 роки судові справи, пов'язані з порушенням прав на торговельну марку в Інтернеті, несанкціонованим використанням логотипів брендів і контрафактною продукцією, можуть стати найчисленнішими судовими справами у сфері інтелектуальної власності. Варто відзначити, що рішення, прийняті штатними консультантами при побудові стратегій захисту позивачів зараз, можуть безпосередньо вплинути на те, як компанії захищатимуть права своїх брендів в цифровому світі в найближчому майбутньому.

Швидкий розвиток таких технологій, як блокчейн та біотехнології, створює нові виклики для патентного права, оскільки у зв'язку з впровадженням сучасних методів та здобутків революційних технологій, основна увага патентознавців буде зосереджена на визначенні патентної придатності для винаходів, пов'язаних із новими технологіями, і розгляді тонкощів патентного захисту в цих сферах. Супутніми до цієї проблематики

Рисунок 1. Тенденції розвитку інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки

Джерело: власна розробка автора

є й етичні дилеми: наразі вже спостерігається підвищена увага до етичних наслідків захисту прав відносин інтелектуальної власності, зокрема таких, як вплив створеного штучним інтелектом контенту на захист авторського права, етика патентування генетичного матеріалу та баланс між відкритими інноваціями та захистом інтелектуальної власності. З огляду на це зацікавлені сторони відносин інтелектуальної власності та фахівці-юристи повинні ґрунтовно орієнтуватися в цих суперечливих етичних міркуваннях задля забезпечення збереження інновацій, при цьому дотримуючись загальних етичних стандартів практики правового регулювання[6].

Однак найбільш непрогнозованою та складною тенденцією розвитку відносин інтелектуальної власності й поряд із цим викликом найближчого майбутнього стає інтенсивний розвиток штучного інтелекту та машинного навчання. Наразі штучний інтелект (AI) і машинне навчання (ML) є лідерами технічної революції в просторі інтелектуальної власності: ці технології можуть автоматизувати та оптимізувати процес подання заявок на захист інтелектуальної власності, виявлення порушень та аналіз траєкторії ринку, таким чином покращуючи їх ефективність і точність. Завдяки здатності штучного інтелекту швидко аналізувати величезні обсяги даних ідентифікація випадків порушення прав інтелектуальної власності може бути пришвидшена, що призведе до скорочення терміну судових спорів, що у свою чергу суттєво змінить динаміку судових процесів щодо інтелектуальної власності, потенційно заощадивши підприємствам час і матеріальні ресурси. В індустрії розробки програмного забезпечення ШІ та ML можуть допомогти виявити потенційні інновації, що підлягають патентуванню, тим самим захищаючи їхні технології та створюючи правову систему щодо їх захисту від потенційних правопорушень. Таким чином, нові технології не лише змінюватимуть операційні аспекти управління інтелектуальною власністю, але й створюватимуть нові парадигми для природи самої інтелектуальної власності [5].

Однак варто зазначити, що оскільки ці інтелектуальні системи стають все більш складними, вони починають генерувати власні унікальні результати – від творів мистецтва до технічних рішень – провокуючи складні й невизначені питання щодо авторського права та патентоспроможності.

Таким чином, не менш актуальним є той факт, що поява технологій віртуальної реальності започаткувала те, що нині називають «метавсесвітом» – віртуальним простором, який долає розрив між фізичним світом і цифровим. Це розмиття меж не обмежується лише розвагами – воно пронизує різні сектори, включаючи ігри, освіту та навіть соціальні взаємодії. У сфері інтелектуальної власності ця конвергенція реального та віртуального світів створює складні проблеми, зокрема питання щодо права власності на віртуальні активи, такі як цифрове мистецтво чи віртуальна нерухомість. Таким чином, застосування законів про авторське право до контенту, створеного користувачами у віртуальних просторах, стає глобальною проблемою: однак у перспективі багато з цих питань регулюватимуться ліцензійними угодами, укладеними творцем віртуального вмісту з кінцевими користувачами, при чому юристам-практикам доведеться переосмислити та адаптувати існуючі закони до нового контексту.

У цілому розвиток відносин інтелектуальної власності – вагомий фактор економічного зростання та необхідна умова реалізації науково-технічного прогресу кожної країни, що відповідає викликам майбутніх тенденцій. Сійка система інтелектуальної власності – базис для розвитку творчої діяльності, що забезпечує стабільне функціонування інноваційної сфери національних економік.

У контексті трансформації та глобалізації економіки позиція України на світовому ринку інтелектуальної власності стає більш конкурентоспроможності, при цьому варто підкреслити, що зусилля нашої держави, спрямовані на забезпечення охорони інтелектуального ресурсу у воєнний час, – це також свідчення державної підтримки національного розвитку інновацій та її зацікавленості у залученні іноземних інвестицій, що потребують гарантій.

Управління інтелектуальною власністю є багатоплановим і складним завданням, що вимагає багато різних дій і стратегій, які необхідно узгодити з національними законами й міжнародними договорами та практикою. Сьогодні подібні питання ще більше пов'язані з нашою національною перспективою, і саме тому Розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні в умовах повномасштабного вторгнення – національна перспектива, законодавчі та модернізаційні процеси повинні тривати, незважаючи на усі виклики. Однак без-

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

заперечним є факт, що в умовах воєнного стану реформування потребує додаткових зусиль, зважених підходів та альтернативних рішень.

Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної екосистеми, яка забезпечувала б його реалізацію і підвищувала розвиток інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші механізми розвитку інноваційної діяльності. Попри наявність окремих елементів, відсутня цілісна національна інноваційна система, призначення якої – створення інноваційних продуктів та їх швидка комерціалізація. Наявні в Україні структурні елементи національної інноваційної екосистеми та нормативно-правове поле їх функціонування не створюють єдиної конструкції, тому результати діяльності

цих елементів не мають синергетичного ефекту, який мав би полягати у збільшенні ефективності національного виробництва товарів та посилення їх конкурентоспроможності за рахунок широко-масштабного впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Із метою приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до права ЄС було розпочато реформу правової охорони та захисту інтелектуальної власності, що зумовлено економічним і правовим зближенням з країнами-членами ЄС. Держава продовжує видозмінювати та модернізувати галузь інтелектуальної власності одразу в кількох напрямках, досягнувши помітних результатів (табл. 1).

Наразі вже можна зробити деякі проміжні висновки щодо ефективності цього реформування, опираючись на звіт Центру глобальної інноваційної політики Торгової палати США – «Міжнародний

Таблиця 1. Основні зміни в сфері відносин інтелектуальної власності в Україні під час воєнного стану

Зміни	Зміст
Прийняття від 01.04.2022 Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» № 2174-IX.	З дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією РФ проти України, цим законом призупинено перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав.
З 8 листопада 2022 року початок роботи Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (IP офісу)	Завершення інституційної реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності, тривалістю майже шість років, модернізація й становлення нового національного органу інтелектуальної власності
1 грудня 2022 року прийняття Закону України № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права»	Гармонізація українського законодавства у галузі авторського права з європейським, зокрема введення нових сучасних положень, уточнення існуючої термінологічної бази та виключення правових норм, які на сьогоднішній день втратили свою актуальність
Прийняття від 20.03.2023 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності»	Імплементация в українське законодавство Директиви №2004/48/ЄС – одного із базових актів щодо захисту прав інтелектуальної власності в ЄС
22 травня 2022 року прийняття Закону України № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»	Уперше надано визначення «держава-терорист», «органи держави-терориста»; «пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму», введено заборону використовувати символи «Z» та «V», включаючи заміну цими літерами кирилических «З», «С», «В», «Ф» з метою виправдання збройної агресії проти України, використовувати символіку збройних сил російської федерації тощо
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2023 року № 859 «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»	Введення нових видів зборів для заявників та їх представників, уточнені старі формулювання відповідно до нових термінів та збільшено деякі пільги

Джерело: складено автором на основі [2, 3, 8]

індекс інтелектуальної власності 2023: інновації в умовах невизначеності». Дослідження розкриває рейтинг найбільш інноваційних економік світу 2023 року серед 132 економік і локалізує 100 найкращих науково-технічних інноваційних. Аналітичні висновки розроблено за 9 напрямками (патенти; авторське право; торгівельні марки; промислові зразки; комерційні таємниці; комерціалізація; правозастосування; системна ефективність; членство та ратифікація міжнародних угод).

У 2023 р. Україна, незважаючи на другий рік повномасштабного вторгнення росії, піднялася в Global Innovation Index на дві сходинки і наразі посідає 55-те місце[7]. При цьому цього року наша країна вперше увійшла до ТОП-3 найінноваційніших економік у групі країн з доходами нижче середнього. Найвищі рейтингові оцінки отримав ступінь розвитку української освіти, інформаційно-комунікаційних технологій, інтелектуальний рівень людського капіталу. Найнижчі – стан інституційного поля, довіра до бізнесу, стан інфраструктури (що не дивно в умовах повномасштабної війни – військових дій та ракетних обстрілів). Поряд із цим аналітики визначають ряд позитивних і негативних зрушень сучасної системи інтелектуальної власності України (рис. 2).

Не варто забувати, що 2022 рік став для України роком втрат, проте водночас роком єднання і солідарності: країна не лише вистояла, але й продовжила ефективно працювати, як щодо подолання загроз, так і над вирішенням важливих національних завдань. Зокрема, ключові зміни відбулись у сфері інтелектуальної власності: прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» та ухвалення законів України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуаль-

ної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України» та «Про авторське право і суміжні права», що стало черговим кроком на євроінтеграційному шляху країни[4].

Поряд із переліченими ключовими тенденціями не варто забувати основної загрози й виклику сучасному стану відносин інтелектуальної власності в Україні: агресор використовує свою інтелектуальну власність як зброю проти нашої країни. Наразі державна підтримка повинна бути спрямована на оптимізацію відносин національної інтелектуальної власності, до заходів якої можна віднести:

- побудова проактивного середовища інтелектуальної власності, яке підтримуватиме інновації та креативні галузі, але не вбиватиме їхнє джерело; при чому пріоритетність галузей повинна бути зумовлена сучасними викликами воєнного стану, тобто військової сфери, напрямками, які потенційно можуть підвищити експортні доходи держави, та вкладенням в ті галузі, що в перспективі наблизять України до повноцінного вступу в Європейський союз;

- Україні необхідне створення сприятливих умов для залучення ресурсів недержавних інвесторів, оскільки видатки держави на інвестиційну діяльність і до війни перебували на низькому рівні, а наріз скоротились у цілому за рахунок цільового забезпечення більш пріоритетних галузей. Одним із шляхів може стати впровадження пільгового кредитування з комерціалізації інтелектуальної власності, що особливо актуальне для стратапів та малого бізнесу, при чому важливими умовами були б можливість страхування воєнних інвестиційних ризиків та забезпечення суб'єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності державними гарантіями;

Таблиця 2. Сучасні тенденції розвитку інтелектуальної власності в Україні

Позитивні тенденції
Зміни в законодавстві, пов'язані з промисловими зразками
Активна участь у міжнародних договорах з інтелектуальної власності
Вдале накопичення судової практики
Активізація зусиль щодо створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності
Негативні тенденції
Слабке правозастосування прийнятого законодавства
Високий рівень піратства, контрафактної продукції та здебільшого неефективна боротьба з цими явищами
Відсутність дієвого алгоритму для знищення контрабанди

Джерело: власна розробка автора

- не перший рік перед Україною стоїть завдання запуску роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, саме тому необхідне якнайшвидше прийняти законодавства про Вищий суд з питань інтелектуальної власності та завершення конкурсного відбору суддів;

- роль держави, безперечно, у процесі оптимізації ключових засад інтелектуальної власності найпотужніша, проте підприємства як суб'єкти господарської діяльності повинні повсякчас розвиватися аби бути конкурентоспроможними на глобальними ринками. Напрямами потенційного розвитку може стати впровадження ефективних систем управління інтелектуальними ресурсами на підприємствах та розробка програм щодо ефективного використання їх наявного інтелектуального капіталу;

- національному законодавству необхідна реформа публічного управління, зокрема: публічні послуги у сфері відносин інтелектуальної власності повинні надаватись якісно, швидко та діджиталізовано, поряд із цим варто зупинити звільнення експертів та залучити до УКРНОІВІ нові професійні кадри;

- вкрай важливим і одним із пріоритетних напрямків повинно бути розробка та прийняття підзаконних та методичних актів з питань промислової власності, зокрема правила складання заявок та проведення експертизи, положення про державні реєстри [4];

- урегулювання митного контролю, що зумовлено недопущенням незаконної торгівлі контрафактних товарів, які надійшли в Україну в ролі гуманітарної допомоги, тому нині варто забезпечити простежуваність товарів, що імпортуються в країну, проте все ж не допустити бюрократії й не створити надмірних обов'язків для добросовісних суб'єктів ринку інтелектуальної власності.

Висновки

Багатоаспектність та комплексний характер інтелектуальної власності в умовах постіндустріальної економіки зумовлює наявність та розвиток трансформованих тенденцій, різних за характером та впливом на суспільство. Комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та їх впровадження у виробництво інноваційної продукції зумовлює залучення все більшої кількості суб'єктів, що за відсутності ефективного інституційного впорядкування відносин інтелектуальної влас-

ності спричиняє появу суперечностей суспільних та приватних інтересів у сфері використання інтелектуального продукту. Поряд із цим ряд суперечностей та невирішених питань викликають новітні тренди у сфері відносин інтелектуальної власності, що, цілком ймовірно, призведуть до значних змін у сучасному національному і міжнародному законодавстві щодо унормування прав інтелектуальної власності.

Сфера відносин інтелектуальної власності в Україні в умовах трансформації та модернізації економіки останнім часом мала як здобутки, зокрема удосконалення системи правового захисту інтелектуальної власності та виконання своїх міжнародних зобов'язань, так і деякі негативні тенденції, зокрема слабкий рівень правозастосування прийнятого законодавства та поряд із цим високий рівень піратства й контрабанди. У 2023 р. Україна, незважаючи на другий рік повномасштабного вторгнення, піднялася в Global Innovation Index на дві сходинки і наразі посідає 55-те місце, при чому наша держава вперше увійшла до ТОП-3 найінноваційніших економік у групі країн з доходами нижче середнього. Та все ж у сучасних умовах глобальної економічної конкуренції та макроекономічної нестабільності гострою є потреба України в модернізації економіки: лише за умов ефективного поєднання зваженої та конструктивної економічної політики та господарської практики відносини інтелектуальної власності стануть вагомим джерелом підвищення ефективності національної економічної системи.

Список використаних джерел

1. Вірченко В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 488 с.
2. Законодавство України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>
3. Робота IP офісу під час війни демонструє прагнення України до інтеграції з Європейським Союзом. Юридична газета – онлайн версія. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/robo-ta-ir-ofisu-pid-chas-viyni-demonstrue-pragnennya-ukrayini-do-integraciyi-z-evropeyskim-soyuzom.html>
4. Чуницька І., Бондарук О. Сучасний стан ринку інтелектуальної власності в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-55>

5. AI Tools & Services. World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/faq.html

6. Mkhize L. What's in Store for IP in 2023? URL: <https://www.trademarkia.com/blogs/intellectual-property-news/intellectual-property-trends-2023>

7. Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of uncertainty. World Intellectual Property Organization. Geneva: WIPO, 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/

8. IP офіс. Офіційний веб-ресурс. URL: <https://nipo.gov.ua/>

9. United States Patent and Trademark Office : сайт. URL: <https://www.uspto.gov/>

References

1. Virchenko V. Intellectual property: theoretical roots and economic imperatives of development: a monograph. Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K, 2018. 488 p. (In Ukrainian).

2. Legislation of Ukraine. Official web portal of the Parliament of Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index> (In Ukrainian).

3. The work of the IP Office during the war demonstrates Ukraine's aspirations for integration with the European Union. Yurydychna Gazeta – online version. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/robo-ta-ir-ofisu-pid-chas-viyni-demonstrue-pragnen-nya-ukrayini-do-integraciyi-z-evropeyskim-soyuzom.html> (In Ukrainian).

4. Chynytska I., Bondaruk O. The current state of the intellectual property market in Ukraine. Economy and society. 2023. № 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-55> (In Ukrainian).

5. AI Tools & Services. World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/faq.html

6. Mkhize L. What's in Store for IP in 2023? URL: <https://www.trademarkia.com/blogs/intellectual-property-news/intellectual-property-trends-2023>

7. Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of uncertainty. World Intellectual Property Organization. Geneva: WIPO, 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/

8. IP office. Official web resource. URL: <https://nipo.gov.ua/>

9. United States Patent and Trademark Office : сайт. URL: <https://www.uspto.gov/>

Дані про авторів

Ходжаян Аліна Олександрівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

ORCID: 0000-0002-3015-1016

Басич Валерія Олегівна,

студентка кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

e-mail: valeriabasych@gmail.com

Data about the authors

Alina Khodzhaian,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Macro- And Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

ORCID: 0000-0002-3015-1016

Valeriia Basych,

Bachelor's student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: valeriabasych@gmail.com

УДК 336.27

МАТВІЙЧУК Д. Ю.

Фіскальна стійкість місцевих бюджетів в Україні: аналіз та вплив місцевого боргу

Предмет дослідження – вплив рівня місцевого боргу на фіскальну стійкість місцевих бюджетів в Україні.

Метою дослідження – є встановлення взаємозв'язку між рівнем місцевого боргу та фіскальною стійкістю місцевих бюджетів в Україні.

Методи дослідження. У статті використовуються такі методи дослідження, як аналітичний, структурний, логічний, метод порівняльного аналізу, а також метод узагальнення для висновків.